

QADIMIY MEROS AKS ETGAN KONSTITUTSIYA

Fayzullayeva Mavlyuda Xamzayevna

Tarix fanlari doktori (DSc)

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

E-mail: mavlyuda.fayzullayeva@tues.uz

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining demokratik jamiyat qurishdagi o‘rni, uning inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlovchi asosiy hujjat sifatidagi ahamiyati yoritilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Konstitutsiyaga oid ma’ruzalari asosida Bosh qomusning mazmun-mohiyati, unda aks etgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar, xususan, “Avesto” hamda “Temur tuzuklari” kabi tarixiy manbalardagi go‘yalar bilan uyg‘unligi tahlil qilinadi. Shuningdek, Konstitutsiyaning yaratilish tarixi, uni umumxalq muhokamasi orqali qabul qilinishi, undagi ekologiya, madaniy merosni asrash kabi ijtimoiy majburiyatlar yoritib beriladi. Maqolada Konstitutsiyaning huquqiy davlat barpo etishdagi roli va bugungi islohotlar jarayonida tutgan o‘rni ilmiy-publisistik ruhda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, huquqiy davlat, demokratiya, inson huquqlari, Shavkat Mirziyoyev, Bosh qomus, Konstitutsiyaviy islohotlar, Avesto, Temur tuzuklari, milliy qadriyatlar, ekologiya, tarixiy meros, qonun ustuvorligi, adolat, fuqarolik jamiyati.

KIRISH. Har bir davlatning taraqqiyoti, uning siyosiy, huquqiy va ma’naviy hayoti avvalo amaldagi Konstitutsiyasida o‘z ifodasini topadi. Konstitutsiya — mamlakatning davlat tuzilishi, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayoti, shaxsning huquq va erkinliklarini belgilab beruvchi asosiy huquqiy hujjat bo‘lib, adolatli demokratik jamiyat barpo etishning mustahkam poydevori hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi ham xalqimizning asrlar davomida shakllangan davlat boshqaruvi tajribasi, umuminsoniy qadriyatlar, inson huquqlari va erkinliklari tamoyillariga tayanib yaratilgan bo‘lib, bugungi islohotlar jarayonining bosh mezoni darajasiga ko‘tarilgan.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli siyosiy-huquqiy islohotlar Konstitutsiyaning hayotimizdagi o‘rnini yanada oshirdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta’kidicha, Bosh qomusimiz Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa xalqaro hujjatlar talablari bilan uyg‘un bo‘lib, inson huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilab beradi. Konstitutsiya nafaqat davlat organlarining faoliyatini tartibga soladi, balki jamiyatning ma’naviy yuksalishi va

fuqarolarning munosib hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Konstitutsiya yaratilishida xalqimizning tarixiy merosi – “Avesto”, “Temur tuzuklari” kabi manbalardagi go‘yalar, tabiat va jamiyat o‘rtasidagi uyg‘unlik, adolat, qonun ustuvorligi kabi tamoyillar ham o‘z aksini topgan. Mustaqillikdan so‘ng qabul qilingan Konstitutsiya umumxalq muhokamasi asosida shakllantirilgani uning chinakam xalqchil, demokratik hujjat ekanligini tasdiqlaydi. Bugun esa mazkur hujjat mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishning asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun-mohiyati, uning shakllanish jarayoni va jamiyat hayotidagi o‘rni bo‘yicha yaratilgan ilmiy va tarixiy manbalar mazkur mavzuni o‘rganishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag‘ishlangan ma‘ruzasida Bosh qomusning xalqchil va demokratik mohiyati, inson huquqlarini ta‘minlashdagi o‘rni atroflicha yoritilgan. Ushbu manba Konstitutsiya va zamonaviy islohotlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilish imkonini beradi.

Qadimiy manba “Avesto”da tabiat, jamiyat va inson o‘rtasidagi uyg‘unlik, yaxshilik va yomonlik, tartib va intizom go‘yalari ilgari surilgani, bu tamoyillar bugungi huquqiy normalar bilan mushtarakligi bilan ahamiyatlidir. “Avesto”dagi hikmatlar Konstitutsiyamizdagi ekologiya, tarixiy merosni asrash kabi normalarning ildizlarini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Amir Temurning “Temur tuzuklari” asari esa davlat boshqaruvida adolat, mas‘uliyat, xalq manfaatini ustuvor qo‘yish kabi tamoyillarni belgilab bergan. Ushbu asar davlat hokimiyati va jamiyat boshqaruviga oid qadimiy yondashuvlarni tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi. Temur tuzuklaridagi “xalq manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yish” tamoyili Konstitutsiyamizning xalqchil ruhiga chambarchas mos keladi.

Shuningdek, konstitutsiyaviy ta‘limotga doir xalqaro hujjatlar Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, BMT ning asosiy konventsiyalari ham O‘zbekistonda konstitutsiyaviy normalarning shakllanishiga nazariy asos bo‘lgan adabiyotlar sirasiga kiradi. Ushbu manbalar Konstitutsiyaning inson huquqlariga oid boblarini tahlil qilishda asosiy mezon vazifasini bajaradi.

Tarixiy-qiyosiy tahlil metodi orqali Konstitutsiyaning shakllanish jarayoni sobiq SSSR davridagi konstitutsiyalar, “Avesto”, “Temur tuzuklari” hamda boshqa tarixiy manbalar bilan qiyosiy tahlil qilinib, huquqiy go‘yalarning rivojlanish bosqichlari yoritildi. **Normativ-huquqiy tahlil metodi oqali** O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining moddalari, ularning mazmuni, xalqaro huquq normalari bilan uyg‘unligi o‘rganildi. Shuningdek, huquqiy islohotlarning

Konstitutsiyaga bog‘liqligi ham tahlil qilindi. **Manbashunoslik - tahlil metodi bilan** Prezident nutqlari, davlat hujjatlari, tarixiy manbalar, ilmiy adabiyotlar o‘rganilib, ularning mazmunidan mavzuga oid dalillar yig‘ib chiqarildi. **Mantiqiy tahlil va umumlashtirish metodi yo‘nalishida** manbalardagi fikrlar o‘zaro solishtirilib, mavzuning mohiyatiga oid umumiy xulosalar ishlab chiqildi. Qolaversa, **sistemali yondashuv metodi orqali** Konstitutsiyaning davlat tuzilishi, jamiyat, shaxs huquqlari tizimidagi o‘rni yaxlit tizim sifatida o‘rganildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA. Konstitutsiya huquqiy poydevorimizning asosi, adolatli va demokratik jamiyat qurishning esa tayanchi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O‘zbekistonni davlat sifatida dunyodagi eng demokratik mamlakatlar darajasiga ko‘tardi. Chunki insonni ulug‘lash, uni kim bo‘lishidan qat‘iy nazar qonun oldida tengligini ta‘minlash hamda uning haq va huquqini qo‘riqlash faqat demokratik davlatlarga xosdir.

Shu o‘rinda mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ma‘ruzalaridagi quyidagi fikrlarini qayd etib o‘tishni lozim topdik: “Bosh qomusimiz Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa asosiy hujjatlar talablariga to‘la mos holda, inson va fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarini kafolatlab beradi. Insonning ma‘naviy kamol topishi va har tomonlama uyg‘un rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi”.

So‘nggi yillarda amalga oshirilgan keng ko‘lamli siyosiy-huquqiy islohotlar markazida Konstitutsiya va uning hayotimizdagi o‘rni alohida mavqega ega. Prezidentning Konstitutsiya masalalariga bag‘ishlangan asarlari, nutq va ma‘ruzalari nafaqat huquqshunolar, balki keng jamoatchilik uchun ham muhim manba sifatida xizmat qiladi. Ushbu asarlar mamlakat taraqqiyotining istiqbollari, inson qadri va qonun ustuvorligining yangi bosqichdagi talqinlarini yoritib beradi. Jumladan, Prezidentning “Konstitutsiya - erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevori” mavzusidagi ma‘ruzasida qomusimizning fuqarolar huquq va erkinliklarini ta‘minlashdagi roli keng yoritib berilgan. Unda Konstitutsiya jamiyat sivilizatsiyasining huquqiy modeli ekanligi ta‘kidlanadi. Mirziyoyevning fikriga ko‘ra, demokratik davlat qurish jarayonida Konstitutsiya barcha islohotlarning bosh mezoni bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - mustaqil O‘zbekistonning asosiy qonunlar majmui bulib, barcha ahamiyatga ega bo‘lgan burch va majburiyatlarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, atrof-muhit ekologiyasini asrab-avaylash, asrlar osha saqlanib kelayotgan me‘moriy obidalarni saqlab qolib, ularni kelajak avlodga yetkazish kabi majburiyatlardir.

Darhaqiqat, Bosh qomusimiz chinakam xalqchil, umuminsoniy qadriyatlar bilan sug‘orib yozilganki, undagi tartib qoidalar O‘zbekiston tarixining eng qadimiy

yoza manbasi Avestoda ham o'z ifodasini topganligi bilan ahamiyatlidir. Jumladan, tabiat va insonni, jamiyat va hayotni inson uchun yaratilgan moddiy-ma'naviy ne'mat sifatida talqin etish, uni asrab-avaylashga da'vat etish qadimgi merosimiz "Avesto"da o'z aksini topgandir.

Shuningdek, qadimiy manbada shunday go'yaviy-falsafiy fikrlar mavjud: Insoniyat ma'naviy yuksalishidagi eng buyuk nuqtalardan biri - uni tabiat va odamzod hayotidagi o'zaro uyg'unlik va mutanosiblikning mavjudligini idrok etish, tabiat, inson va dunyoning tartibli yaratilishi haqidagi tushuncha bo'ldi. Tun ketidan kunning kelishi, daryolarning yuqoridan pastga oqishi, issiq bilan sovuqning farqi, achchiq bilan chuchuk, yaxshi bilan yomonning farqiga borish odamzodning inson bo'lib shakllanishida juda katta ahamiyat kasb etdi.

«Avesto» parchalari bilan tanishganda ming-ming yillar ilgari yashagan odamlarning dunyoqarashi, tabiat va jamiyatga munosabati qanchalik murakkab tarzda shakllanganiga guvoh bo'lamiz. Ko'rinadiki, Asosiy qonunimiz bo'lgan Konstitutsiyadagi tabiatni muhofaza qilish va uning boyliklaridan oqilona foydalanish to'g'risidagi moddalarning kiritilishi tabiatni va tarixiy yodgorliklarni asrab-avaylash barchamizning zimmamizga topshirilgan ma'suliyatli vazifa ekanligini va biz bu majburiyatga to'la amal qilmog'imiz kerakligini eslatib o'tadi.

Mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasining yaratilish tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mustaqillikka erishganimizdan so'ng konstitutsiya tuzish masalasiga e'tibor yanada kuchaydi. Sobiq SSSR davrida ham bir necha bor (1927, 1937, 1978-yillarda) konstitutsiya qabul qilingan edi. Lekin unda xalq o'z taqdirini o'zi belgilash va milliy boyliklaridan o'zi istagan vaqtda foydalana olish kabi huquqlardan mahrum etilgan edi. Ya'ni, O'zbekiston paxta va neft mahsulotlari bazasiga aylanib qolgan edi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ilg'or Yevropa davlatlari konstitutsiyalari tarixini o'rganish asosida, shuningdek, BMT ning Xalqaro inson huquqlari bo'yicha hujjatlari va boshqa xalqaro hujjatlardan foydalangan holda tuzildi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Konstitutsiyamizni tuzishda Sohibqiron Amir Temurning "Temur tuzuklari" asari ham keng qo'llanma bo'lib xizmat qildi. Tuzuklardagi barcha qonunlarda xalqning xohish-irodasi o'z aksini topgan. Jumladan, "Men biror bir ish boshlashga jazm etsam, avvalo, sipohi raiyat bilan va vazirlarim bilan keyin esa o'zim bilan kengashdim. Agarda u xalqim manfaatlariga zid kelgudek bo'lsa undan voz kechdim". Ko'rinib turibdiki, Tuzuklarda ham xalq manfaati birinchi o'rinda turgan.

XULOSA. Mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi ham xalq xohish-irodasi va manfaatlaridan kelib chiqqan holda tuzilgan. Konstitutsiyaviy komissiya 1992-yil 26-sentyabr kuni Konstitutsiya loyihasini umumxalq muhokamasiga qo'ydi. Shu bo'yicha tushgan olti mingdan ziyod taklif va mulohazalar o'rganib chiqilib

Konstitutsiya loyihasiga kiritildi va nihoyat 1992-yil 8-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilindi. Bosh qomusimiz qabul qilingan kun alohida Qonun bilan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni, umumxalq bayrami deb e‘lon qilindi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar qonun doirasidan chiqmagan holda amalga oshirilayotganligini ko‘rib O‘zbekiston respublikasini huquqiy va demokratik davlat, deya olamiz. Huquqiy davlatning asosiy belgisi shuki, bunday davlat huquq doirasida harakat qiladi, uning jamiyat va inson bilan barcha munosabatlari huquqiy me‘yorga asoslanadi. Ulug‘ bobokalonimiz Amir Temur “Qayerda qonun hukmronlik qilsa, shu yerda erkinlik bo‘ladi”, - deb bejiz aytmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir // Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasi. <https://uza.uz/uz/posts/konstitutsiya-erkin-va-farovon-ayetimiz-mamlakatimizni-yanad-08-12-2017?ysclid=mictm17oqm312034218>

2. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik. Asqar Mahkam tarjimasini. - Toshkent. Sharq, 2001.

3. Amir Temur. “Temur tuzuklari”. - Toshkent, 2005.

TA'LIM SIFATINI TAMINLASHDA MILLIY VA XALQARO TAJRIBA

Odilova Xusniyaxon Abduvohidovna

Andijon davlat pedagogika institutining Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish Metodikasi (Ma‘naviyat) yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada ta‘lim sifatini ta‘minlash jarayonida milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilingan. Avvalo, O‘zbekiston ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va nazorat mexanizmlari ko‘rib chiqildi. Shuningdek, rivojlangan davlatlar —Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Singapur kabi mamlakatlarning ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalari o‘rganildi. Maqolada ushbu tajribalarni taqqoslash orqali ularning umumiy jihatlari, ustunliklari hamda O‘zbekiston ta‘lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari yoritilgan. Xulosa qismida ta‘lim sifatini yanada rivojlantirish uchun amaliy takliflar berilgan.